

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....البلاغة والتواصل.....

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 327

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 339

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 358

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 368

Abdelaaziz Ferhaoui

البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي - أكاديمية فاس مكناس
المغرب

د عبد الله موساوي

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - أكاديمية مراكش أسفي
المغرب

الملخص

يكتسي التواصل أهمية بالغة في قيام علاقات التفاعل بين طرفين أو أكثر، وهو ليس مجرد تبليغ المعلومات بطريقة خطية أحادية ولكنه تبادل للأفكار والرسائل واندماج وارتباط وتقارب للأحاسيس.

ويعد التواصل بصفته نظرية حديثة عملية مركبة يتم من خلالها تبادل المعلومة بين أطراف عبر اللغة المكتوبة أو الشفهية أو المرئية أو المسموعة أو الاشارية. لذلك فالتواصل وتبادل المعاني هما الغاية من استخدام اللغة وتعلمها.

ونظرا لأهمية اللغة في التواصل البشري سنجعل من هذا التواصل في مستواه البلاغي هوية ثقافية عربية، لأن البلاغة عند العرب بنيت على مقاصد تواصلية توافق إمكانيات المخلوق البشري والغاية الدينية والاجتماعية ولهذا تروم هذه المداخلة تناول موضوع "البلاغة والتواصل" بالتركيز على المحاور الثلاث الآتية:

المحور 1: التواصل في علوم العربية من بلاغة ونحو وعروض وشعر

المحور 2: عناصر التواصل البلاغي

المحور 3: البلاغة و التواصل الديني من حيث اعجاز القران والبلاغة النبوية ثم نتائجها من القول الرباني الى العمل الإنساني .

الكلمات المفتاحية: البلاغة- التواصل - علوم العربية - اعجاز القران

Abstract

Communication plays a major role in building relations between two or more people. It not only consists of imparting written information, but also aims at exchanging ideas, messages and further consolidating relations and feelings among people. Communication, regarded as a new theory, is a complex process through which information is delivered using written or spoken language; verbal or nonverbal communication (body language). Certainly, communication remains the utmost objective of learning and using the language. Since

language plays a paramount role in communication within its rhetorical level, we're making ofit an Arab cultural identity. Arabs have always founded their rhetorics on communicative purposes, aiming at establishing a balance between the human possibilities and the religious and social goals. Hence, my participation will shed light on "Rhetorics and Communication", focusing mainly on the following axes:

1.communication within Arab Sciences.

2.elements of rhetorical communication.

3.rhetorics and religious communication in the light if Qur'an miracle and the prophet (peace be upon him).

تقديم: تعريف التواصل

ورد في لسان العرب لابن منظور (ت 711هـ) أن أصل التواصل من الوصل، والوصل ضد الهجر، والوصل أيضا خلاف الفصل؛ لأن التواصل ضد التصارم أي ضد الانقطاع.¹

وبهذا المعنى يكون التواصل قد اشتق من الأصل «وصل» للدلالة على التفاعل بين طرفين أو أكثر، وللدلالة على التشارك في الأمر، والالتئام والتبادل والاندماج والارتباط والتقارب.

أما التواصل بصفته نظرية حديثة فهو عملية مركبة يتم من خلالها تبادل المعلومة بين أطراف عبر اللغة المكتوبة أو الشفهية أو المرئية أو المسموعة أو الإشارية، بحسب تنوع مقاصد الاتصال وأهدافه، وبحسب تعدد بكتاته communication nets، وبحسب سلوك الشخصية الإنسانية سواء كانت مرسلة للخطاب أو مستقبلة له.

وهذا ما يجعل العلاقة بين العنصر البشري واللغة في صلب العملية التواصلية. فقد خلق الله الإنسان وأودع فيه إمكانات تواصلية تفوق غيره من المخلوقات، وأمدّه باللغة التي تجعله متفوقا على غيره أيضا.

ونظرا لأهمية اللغة في التواصل البشري، سنجعل من هذا التواصل في مستواه البلاغي هوية ثقافية عربية، لأن البلاغة عند العرب بنيت على مقاصد تواصلية توافق إمكانات المخلوق البشري والغاية الدينية والاجتماعية.

وسنركز في معالجة الموضوع على التواصل في علوم العربية من بلاغة ونحو وعروض وشعر في المحور الأول؛ وفي الثاني نتحدث عن عناصر التواصل البلاغي، وهي قوة التأثير وبيان الوسيط اللغوي وتداول المناسبة التواصلية؛ على أن نجعل المحور الثالث في الحديث عن البلاغة والتواصل الديني. من حيث إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ثم نتيجتهما من القول الرباني إلى العمل الإنساني...

التواصل في علوم العربية:

منذ خلق الله الإنسان خلق معه إمكانات تواصلية هائلة، فقد خلق آدم وحواء من جنسين يكمل أحدهما الآخر، لتسهيل التوافق بينهما، وخلق لها أعضاء متشابهة تكريسا للتشارك الحيوي والتفاعل الوجداني، وأودع فيها الإحساس المتفاوت لإدكاء جذوة الشعور وتفاوت السلوكيات الفطرية والحركات الإرادية، وتفاوت القدرات الفكرية والمهارات اللغوية، من أجل الرقي بدرجات التواصل البشري عبر اللغة، فكانت علوم العربية مسكونة بالبعد التواصلية في دروبها ومشاربها، وسنتبين ذلك في بعضها.

في البلاغة :

¹ - ابن منظور: لسان العرب، ط 3، بيروت دار صادر، 1994مادة (وصل)

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

نلمس التواصل في علم البلاغة على المستويين اللغوي والدلالي، فمن جهة اللغة نجد كلمة «بلاغة» تعني الوصول إلى الغاية، قال أبو هلال العسكري (ت395هـ) في كتابه الصناعيتين: «البلاغة من قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها وبلغتها غيري ومبلغ الشيء: منتهاه، والمبالغة في الشيء: الانتهاء إلى غايته. فسميت البلاغة بلاغة 2 لأنها تُبهي المعنى إلى قلب السامع». ويوضح فكرة الغاية التي يدور حولها هذا الكلام، اعتبار الدنيا بلاغا لأنها تبلغ المرء إلى الآخرة، أي توصله إليها. وفي الاتجاه نفسه، ورد في لسان العرب لابن منظور، أن بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغة، وصل وانتهى 3.

فالبلاغة من جهة اللغة تعني الوصول إلى المراد والانتهاء إلى الغاية، وبذلك يظهر المعنى التواصلي في المعنى اللغوي للبلاغة من خلال الوصول إلى الغاية.

ونجد المسعى التواصلي كذلك في المعنى الدلالي للبلاغة من خلال اعتبارها بيانا، عند القدماء، واعتبارهم إيها بديعا أحيانا أخرى، قال الجاحظ (ت255هـ) «والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يُفضي السامع إلى حقيقته، وتهجم على محصولة كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع» 4، وذلك لأن البيان بصر بالمعاني كلما كملت صورته زادت المعنى وضوحا وبهاء، تتجاوز الفواصل بينه وبين فهم المتلقي، حتى تهجم حقيقته على غموضه، وإذا تحقق هذا، تحقق التواصل بين القائل والسامع، وتحقق الفهم والإفهام بينهما.

وفي الاتجاه نفسه، نجد تعريف أبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت386هـ) للبلاغة، قال: «البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ 5» وفي هذا الكلام عناية واضحة بالتواصل الداخلي للإنسان الذي يبلغ المعنى إلى قلبه، وقد يكون إيصال المعنى إلى قلب السامع ليصبح تواسلا خارجيا بين طرفين، وعرضه في صورة لفظية أحسن، حتى يكون مؤثرا.

ولم يغب هذا الفهم عن أبي هلال العسكري في قوله: «البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن» 6. إن تبليغ المعنى إلى القلب هو أول غايات المتكلم من الكلام البليغ، وهناتحدث عن التواصل الذاتي للمتكلم، ثم الانتقال إلى التواصل الثنائي الخارجي بإيصال فكرة المبدع إلى قلب السامع، واستلزام التواصل بينهما الصورة المقبولة للكلام وعرضه عرضا حسنا حتى لا يعيننا التواصل بأي كلام بعيد عما هو بلاغي.

ولم يجد البعد التواصلي للبلاغة عند يحيى بن حمزة العلوي (ت749هـ) عن هذا المنحى في قوله: «والمقصود من البلاغة هو وصول الإنسان بعبارة كنه ما في قلبه مع الاحتراز من الإيجاز المحل بالمعاني، وعن الإطالة المملة للخواطر 7» ركز هذا التعريف أيضا على التواصل الذاتي للمتكلم مع نفسه قبل نقل ما في قلبه إلى غيره، لذلك اشترط تجنب الإيجاز المحل بالمعاني والإطالة المملة للخواطر

2 - أبو هلال العسكري: كتاب الصناعيتين، تخ: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد الجاوي، بيروت المكتبة العصرية، 1986ص. 06

3 - لسان العرب مادة (بلغ) ج: 8ص: 419

4 - الجاحظ: البيان والتبيين، تخ: عبد السلام هارون، ط، 5القاهرة المدني، 1985ج، 1ص. 76

5 - الرماني: النكت في إيجاز القرآن) ضمن ثلاث رسائل في إيجاز القرآن (تخ: محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، ط، 4القاهرة دار المعارف، 1956ص. 75-76

6 - كتاب الصناعيتين: ص. 10

7 - يحيى بن حمزة العلوي: الطراز المتضمن أسرار البلاغة وعلوم حقائق الإيجاز، بيروت دار الكتب العلمية 7، 1980ج، 1ص. 122

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

المستمعين أو المتلقين. وهذا نزر قليل من فيض كثير في تعريفات البلاغة لغويا ودلاليا يتبين فيها أن التواصل أصل أساس بنيت عليه البلاغة العربية.

في النحو :

النحو عند ابن جني (ت392هـ) في الخصائص «هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه، من إعراب وغيره (...). ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم»⁸ بمعنى السير على نهج العرب في الكلام الخاضع لمعاييرهم اللغوية وسليقتهم الفطرية، وكل خروج عن هذا يعد إخلالا بشرط التواصل اللغوي العربي، وأول ذلك احترام المبنيات وحالات المعربات من رفع ونصب وجر، قال ابن جني في باب الإعراب: "هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه وشكر سعيدا أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرحا واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه"9 فبالإعراب تفهم المعاني، وبالمعاني يتحقق الفهم والإفهام، فيرتبط المبدع بالمعنى، ويربط المعنى بالمتلقي ليتحقق التواصل بين المرسل والمخاطب. وقد سبق أن بيننا أن من معاني التواصل الارتباط والتقارب والتشارك، ونضيف إليه معنى آخر هو الجمع بين شيئين كما ذكره جون كوهن في كتاب بنية اللغة الشعرية قال: "والوصل بمعناه الأعم يعني الجمع، وهذا شيء يمكن أن يحصل داخل الخطاب كما يمكن أن يحصل خارجه"10، ويسميه في مواضع أخرى القران بمعنى الارتباط والاندماج وهذا يحصل في الخطاب اللغوي كما يحصل في مناحي الحياة الأخرى.

وبهذا الفهم أيضا ورد الوصل النحوي عند عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ) فذكر أن الوصل بالواو معناه إشتراك الجملتين في الحكم الذي يقتضيه الإعراب، أي الجمع بينهما في حكم واحد11، والإشراك والجمع يفيدان الاتصال بين الجملتين ويعدان الاتصال عنهما. بل إن زيادة التاء في أول «وصل» والألف بين الفاء والعين على وزن "تفاعل"، هي صيغة تفيد معنى المشاركة، فقولنا: "تواصل زيد وعمرو"، يفيد أن الطرفين مشتركان في المعنى واللفظ، أي مشتركان في الوصل وفي الرفع الفاعلي معا.12

إن الوصل النحوي بين الجمل هو نفسه الذي يصل بين المتكلم والمخاطب عن طريق المعنى، وهذه الغاية هي محرك التواصل في النحو العربي، إذ إن اللفظة في الجملة لا معنى لها ما لم تعقد علاقة بالكلمات التي تجاورها لكي يحدد المعنى في سياق معين، وهو ما ساه به عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم «تعليق الكلم» بل إن المعاني تتغير بتوسع اللغة ومجازاتها وهو ما يسميه بمعنى المعنى أو المعاني الثواني،13 والغاية من تعليق الكلم هو إيصال المعنى إلى القارئ قصد ربط الصلة بين المتكلم والمتلقي وهو ما يفرض احترام بناء الجملة على قوانين النحو المعيارية واحترام معاني تلك القواعد قبل الانتقال إلى الاتساع أو المجاز الذي يلائم القدرات التخيلية للإنسان.

ولعل الاعتبار المعنوي الذي يربط بين المتكلم والمتلقي هو المتحكم في الفصل بين الجمل، إذ فصل بينهما عندما يحدث كمال الاتصال بين الجملتين من جهة المعنى، كأن تكون الجملة الثانية تأكيدا للأولى أو بيانا لها أو بدلا منها، وهذا يعني أن الوصل بالمعنى أقوى من الفصل في

⁸ - ابن جني: الخصائص، ط، 4 القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج، 1 ص. 35

⁹ - نفسه، ص. 36

¹⁰ - جون كوهن: بنية اللغة الشعرية، تر: محمد الولي ومحمد العمري، ط، 1 الدار البيضاء دار تونقال، 1986 ص. 157

¹¹ - عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تح: محمود شاكر، ط، 3 القاهرة المدني، 1992 ص. 224

¹² - طه عبد الرحمان اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ط، 1 الدار البيضاء المركز الثقافي العربي، 1998 ص. 252

¹³ - دلائل الإعجاز، ص 262-263

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

التركيب، كما أن المعاني الثواني أقوى من المعنى الأول . أما عندما يكون هناك فصل في التركيب وفي المعنى فلا بد أن نتحدث عن خلل في الجملة أو الجملتين.

إن المستوى التواصلية في النحو العربي حاضر في الاحتفاء بالمعنى وطرق تركيبه وحسن صرفه إلى المتلقي، وهذا ما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني في قوله: «لا تقول زيد قائم وعمرو قاعد حتى يكون عمرو بسبب من زيد، وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين، بحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني، يدلك على ذلك أنك إذا جئت فعطفت على الأول شيئاً ليس منه بسبب ولا هو مما يذكر بذكره ويتصل حديثه بحديثه، لم يستقم"14. إن اهتمام المبدع بالمعنى فيه اهتمامينها. ضمنى بالمتلقي الذي سيعقد المعنى الصلة بينهما. في العروض:

معلوم أن الوصل في العروض العربي حرف مد متولد عن إشباع حركة الروي بالألف أو الياء أو الواو، وقد يكون هاء ساكنة أو متحركة تلي حرف الروي.15

الواضح أن وصل حرف بحرف يكون لعلاقة اقتضاء مناسبة بينهما، ولكن هذه العلاقة الواصلة بين الحرفين تتولد عنها علاقة تواصلية بين المبدع والمتلقي تتجاوز ربط الروي بالحركة التي تناسبه وتوافق الوزن، إلى وظيفة الربط الوجداني بين المتكلم والمخاطب، وذلك بإطالة نفس حركة الحرف الموصول لإطالة التأثير وتعميقه بين المرسل والمخاطب. فعندما يوصل الشاعر حرف الروي المفتوح بالألف قد يدل ذلك على الطلاقة والحرية، وعندما يوصل الروي المضموم بالواو فقد يدل ذلك على القوة والفخامة، وعندما يوصل الروي المكسور بالياء فقد يدل ذلك على لين نفسية الشاعر وانكسارها16 أيضاً. مثل هذه الدلالات هو ما يربط الصلة بين القصيدة ومبدعها من جهة، وبينها وبين المتلقي من جهة أخرى.

والعروض العربي لا يتخلف عن البعد التواصلية في قواعده، لما يخلفه من أثر في نفسية القارئ، يثير عواطفه وأحاسيسه بتلقائية أولية قبل الاهتمام بالدلالات المعنوية، لأن الإيقاع شيء فطري في الإنسان، وعندما نضيف إليه الأبعاد الوظيفية يزداد ذلك أثراً بفعل البعد الجمالي للإيقاع المتمثل في ترديد الوحدات الصوتية وتكرارها على مستوى البحر والتصريح والقافية والروي، وعلى مستوى تكرار الحركات والحروف والكلمات والجمل، والتوازي بينها. قال الشاعر:

إذا الشعر لم يطربك عند سماعه
فليس خليفاً أن يقال له شعر

وقد كان الشاعر العربي القديم على وعي بالحس الجمالي الذي يبدع به وبجمالية الشكل الذي يبدع فيه، لأن نسقية القصيدة التقليدية تفرض نظاماً، والنظام يتطلب انسجاماً، والانسجام تعبير عن موقف جمالي مثير بين المبدع والمتلقي، وكانت نتيجة هذا التفاعل بينها هو ما يسمى بالنقد الأدبي. وهذا ما يوجهنا إلى الحديث عن التواصل في الشعر العربي.

في الشعر:

إن التواصل في الشعر العربي يجمع كل المكونات السابقة: المكون البلاغي ودوره في إيصال المعنى إلى قلب السامع، والمكون النحوي القائم على الاهتمام بالتركيب والمعاني قصد تحقيق المعنى في ذهن المتلقي، والمستوى الإيقاعي في العروض الذي يربط بين المبدع

14- دلائل الإعجاز، ص 224-225

15- عبد العزيز عتيق: علم العروض والقافية، ط، 1 بيروت دار النهضة العربية، 1985 ص 143

16- هذا على الغلبة لا على الديمومة، وانظر في هذا الصدد ما أشار إليه عبد الله الطيب في المرشد إلى فهم أشعار 16 العرب أثناء حديثه عن حركات الروي، ط، 3 الكويت، 1989 ج، 1 ص 86

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

والمخاطب عن طريق الجمالية الإيقاعية ودلالاتها الصوتية والمعنوية. وحري بنا في هذا المقام الحديث عن جمالية القصيدة من حيث جمالية بنائها وأثره في القارئ.

إن جمالية القصيدة العربية التقليدية نابعة من أصول جديرة بالاهتمام، منها: إنها أبدعت على طريقة عربية فريدة وخالصة، لم يتأثر العرب فيها بغيرهم من الأمم الأخرى التي تعرفوا عليها عبر تاريخهم، أي إن القصيدة العربية إبداع عربي خالص غير منقول، وبذلك فهو إبداع تقي المنبع¹⁷، ومن ذلك أيضا نقاوة اللغة التي ارتبطت فيما بعد بنقاوة أسلوب القرآن. أضف إلى ذلك طريقة بناء الشعر على نمط عروضي معين معتمدا في تغيراته على الزخافات والعلل. كل هذا يجعلنا نتحدث عن جمالية عربية أصيلة لولاها لما استمر الإبداع الشعري العربي صامدا إلى اليوم أمام غزوات المد الثقافي الأجنبي القديم والحديث، حتى عتد عبد الله الطيب الشعر العربي صناعة أبداع فيه العرب بذوقهم وسجيتهم وكانت لغتهم هي صناعتهم جمعوا فيها بين الملكة والإبداع¹⁸.

ومن الأصول الثابتة للشعر العربي بناؤه على نظام الشطرين وهي جمالية شكلية وفق بناء عروضي موحد يساير الجمالية الإيقاعية في انسجام مع روح القصيدة ومستلزماتها الفنية العامة الجامعة بين الشكل العمودي والمضمون الفكري، حتى ارتقى الشعر العربي القديم إلى الطابع الغنائي، يخاطب عواطف الإنسان وأحاسيسه. ونظرا لأهمية الجمع بين جاليتي الشكل والمضمون في الشعر القديم نجدتها في تعريفهم له بكونه كلاما موزونا ومقفى دالا على معنى¹⁹. والحديث عن الدلالة المعنوية هو الالتقاء بالمعاني المؤثرة الحاملة لأفكار راقية تليق بمستوى الشعر، وإيقاعه، وكذلك مستوى مبدعه، ومستوى متلقيه.

عناصر التواصل البلاغي:

عندما تساءل أوسوالد ديكر و OSWALD DUCROT عن الوظيفة الأساس للغة استحضر في جوابه رأي جماعة بور رويال PORT ROYAL التي اشتهر فيها أرنولد ARNAULD ولنسيلو LANCELOT في البحوث حول علاقة اللغة بالفكر. ورأي هذه الجماعة مجمل في أن اللغة اكتشفت من أجل تحقيق التواصل بين الأفكار الإنسانية، ولكي يتحقق هذا الهدف يلزم إنشاء توافق بين البنى اللغوية والبنى الفكرية بصفتها مادة تستهدفها الوظيفة التواصلية²⁰. وفي هذا الكلام استحضار لطرفي التواصل والرسالة بينهما وإن ركز على الرسالة اللغوية باعتبارها وسيطا تواصليا، واستحضار بطريقة ضمنية للمناسبة التواصلية.

قوة التأثير بين الطرفين :

لاحميد للعملية التواصلية عن عناصر تحققها، ومنها المرسل أو المتكلم أو المبدع للخطاب، والمتلقي له أو المستقبل، ويشترط فيها أن يكونا عاقلين. فقد رأى طه عبد الرحمان أن " التخاطب عبارة عن إلقاء جانين عاقلين لأقوال يقصد منها إتيان الأفعال، بغية حصول التواصل والتعامل بين المتخاطبين" ²¹ حتى يحصل الفهم والإفهام وتبلغ الأقوال بغية حصول الأعمال.

¹⁷ - مصطفى ناصف: قراءة ثانية لشعرنا القديم، ط، 2 بيروت دار الأندلس، 1981، ص 11-12

¹⁸ - المرشد إلى فهم أشعار العرب، ط، 1 طبعة الكويت، 1989، ج، 3 ص 808-809.

¹⁹ - أشار ابن رشيق في تحديده للشعر إلى أربعة عناصر منها المعنى، قال " الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء وهي اللفظ والمعنى والوزن والقافية " العمد، تخ: محمد محي الدين عبد الحميد، ط5، دار الجبل، 1981، ج، 1. ص 119

²⁰ - معلوم أن o, Ducrot et t, Todorov : dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, -424 p , 1972 Paris seuil. عرف البلاغة بأنها دراسة الكلام من جهة وظيفته، أي إنها تضع فكرة الوظيفة في أول اهتماماتها التحليلية، انظر guiraud pierre بيير جيرو stylistique la 84 p 1979, puf, edition9 إلى Ibid, p : وبأي ذلك من كون وظيفة الكلام نفسه هي التواصل أي تبليغ فكرة المتكلم إلى المخاطب⁸⁶.

²¹ - اللسان والميزان ص. 237.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ولكي يحصل هذا المسعى، يجب أن يتفاعل الطرفان تفاعلاً لغوياً مؤثراً منبثقا من الوعي بمستويات الكلام ومراتبه، بالإضافة إلى التمكن من مهارات التأثير وسرعة البديهة، والمعرفة بحيل التعبير، واحترام المقام وما يناسبه من المقال، لأنه محال أن يحصل الفهم والإفهام بين المبدع والمتلقي إلا في شيء اتفقا على تعيينه ووضوحه، وتحديد هويته أو هيئته بواسطة العبارة التي اعتادا على استعمالها لتلك الغاية، أو بالقياس عليها في نطاق ما تعارفت عليه الجماعة التي ينتميان إليها من حيث ثقافتها وأساليب بيانها.

بيان الوسيط التواصلي:

تتفاوت مراتب الوسيط التواصلي اللغوي، وتتعدد الوجوه التي يضعها رهن الاستعمال البلاغي، فمن التعبير الحسن إلى الجيد النخبوي فالتعبير المعجز الرباني، ثم تتعدد وجوه البلاغة من بيان ومعاني وبدع وتكامل فيما بينها، لتتكامل البلاغة مع علوم العربية.

وتبعاً لتعدد الوجوه البلاغية والاستعمالات اللغوية فإن هذا التعدد يخدم العملية التواصلية بين المبدع والمتلقي، لأن المرسل يستعمل منها ما يفيد في التأثير على المتلقي وخلق التفاهم معه. ولكي تصبغ اللغة بالمعاني الإقناعية والحجاجية والتأثيرية، وجب أن تخضع لحسن الاختيار *Le triage de l'invention*، وحسن تنسيق التعبير *L'ordre de la disposition* في انسجام تام بين المتقتضيات النحوية للعبارة والحمولة الدلالية والفكرية التي تؤطرها، فلا يمكن التعبير عن موقف أو حدث بلغة لا تناسبه أو لا تؤدي معانيه.

من اللازم إذن، أن يخضع الوسيط اللغوي لشروط الانسجام في بناء العلاقات بين الجمل وتعليق الكلم بعضها ببعض، ثم الانتقال إلى فهم الدلالات وإفهامها لمن تهمة لكي يحدث التواصل بين المبدع والمخاطب.

نضيف إلى ذلك، أنه بفضل ما توفره اللغة من إمكانيات تعبيرية، وبفضل ما يقتدر عليه المبدع والمتلقي معا من استغلال لطاقتها الفكرية والتعبيرية، يتفاوت نظم الكلام، ويتفاوت الارتقاء بالوسيط التواصلي. وفي هذا قال عبد القاهر الجرجاني: «وأنه كما يفضل هناك النظم والنظم، والتأليف والتأليف، والنسج والنسج والصياغة والصياغة، ثم يعظم الفضل وتكثر المزية، حتى يفوق الشيء نظيره والمجانس له، وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد، وكذلك يفضل بعض الكلام بعضاً، درجات كثيرة ويتقدم منه الشيء الشيء، ثم يزداد فضله ذلك ويترقى منزلة فوق منزلة، ويعلو مرقباً بعد مرقب، ويستأنف له غاية بعد غاية، حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع، وتحسر الظنون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام في العجز». 22. وينتج هذا التفاوت عن تفنن المتكلم في انحرافاته الأسلوبية ومهاراته التعبيرية ولغته الفنية، ومسايرة المقال للأحوال.

غير أن الرسالة التخاطبية التواصلية في مجال البلاغة يلزمها وضوح الدلالة وجودة العبارة، حتى تجعل المستحيل ممكناً والممكن مستحيلاً، وهذا الموقف هو ما جعل عبد الله بن المقفع ينظر إلى البلاغة على أنها: «كشف ما غمض من الحق، وتصوير الحق في صورة الباطل». 23. ولما تصل الرسالة اللغوية إلى هذا المستوي تصبح في أعلى رتب البلاغة، لأن تصحيح ما ليس بصحيح يتأق بحيل عقلية وقدرات لغوية ومهارات فنية لا يجاريها إلا الخل في اللغة والبيان.

تداول المناسبة التواصلية:

إذا كانت أهداف التواصل مرتبطة بترسيخ سلوك أو تغييره، وحفظ المادة التواصلية بين الشريكين عبر اللغة، فإن أرقى درجات هذا التخاطب هي تخليد مبدئين: الأول تواصل، والثاني تعامل 24، وهذا الأخير ناتج عن المبدأ الأول.

22 - دلائل الإعجاز: ص. 35

23 - أورده أبو هلال العسكري في كتاب الصناعيتين، ص. 53 وانظر كذلك بدوي طبانة: معجم البلاغة العربية، ط 23، 4 بيروت دار ابن حزم، 1967 مادة (بلاغة)

24 - انظر المبادئ التي حددها طه عبد الرحمان للتخاطب، في اللسان والميزان، ص. 253 والتقص بالتعاملي: الانتقال بالخطاب من التواصل إلى ترسيخه بالعمل.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

إلا أن هذه التفاعلات التخاطبية لا بد لها من سياق معنوي أو مناسبة تؤطر ذاك التفاعل، وهو ما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني بقوله: "لا يُتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذاك الإشراك فيه" 25، وقضية الإشراك المعنوي شاملة للوصل بين الطرفين في صورته العامة، فكلمة عبر المعنى عن المناسبة تعبيراً بلاغياً أثر في فاعلية التواصل التي هي في نهاية المطاف ترجمة حقيقية للسياق الاجتماعي الذي تصب فيه، بل إن الفاعلية التواصلية تقاس بثراء الهوية الثقافية للأمة.

وتكتسي المناسبة التواصلية هذه الأهمية من كونها مرتبطة بالمقاصد التي توجه خطاب المرسل إلى المتلقي قصد إقناعه بمبدأ «التعامل»، فلا يُعقل أن يحصل التخاطب بين شريكين بلا أهداف أو غايات، وتلك الأهداف لا بد أن يحتويها موضوع وتحكمها رغبة أو رهبة أو شهوة أو محبة.

وتظل المناسبة التواصلية عنصراً لازماً لكل تواصل لغوي إلى جانب المرسل والمتلقي والرسالة، بل إن فضاء المناسبة يشكل منطلقاً وغاية في الوقت نفسه. وعلى هذا الأساس، لا غرابة إن كانت المناسبة التواصلية محركاً للفاعلية التخاطبية، تعلن تطلعات المبدع وتوجه انتظارات المتلقي وتوجب الارتقاء باللغة إلى مستواها البلاغي المؤثر بالإقناع والحجاج والتأثير.

ونظراً لأهمية التواصل اللغوي البليغ راعى الله تعالى اعتماد رسالة لغوية لكل أمة يخاطبها، وكلمة أحرفت تلك الرسالة ومناسبتها لغايتها صححها سبحانه برسالة لغوية جديدة تنبها لعباده وإرشاداً لهم وتوجيهاً منه للاستفادة من تلك الرسالة وملاءمتها لموضوعها الذي صيغت من أجله. ومثال هذا واضح في قول الله تعالى مخاطباً اليهود والنصارى: «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ركم» 26 أي حتى تقيموا الكتابين على حقيقتهم وتحترموا مناسبتها وغاياتها... وهذا الموضوع يقودنا إلى الحديث عن البلاغة والتواصل الديني.

البلاغة في التواصل الديني:

ارتكزت البيانات السراوية على التواصل اللغوي عبر تاريخها، مصدرها الله عز وجل، والمستقبلين لها هم الأمم والشعوب، وأما الرسالة الدينية فهي عبارة عن كنب منزلة، إلى أن ختم الله رسالاته بدين الإسلام عبر الرسالة المحمدية التي كانت في أعلى رتب الكلام الرباني المعجز في لغته وبيانه وتوجيهاته.

إنجاز القرآن:

في كل الأحوال الدينية كانت الدعوة إلى وحدانية الله أمراً قاراً، وكانت طبيعة الرسالة كتاباً لغوياً مقدساً مفعلاً بقيم تواصلية راقية تعكس قيمة المرسل وقيمة المرسل إليهم وقيمة المناسبة المرتبطة بها، قال تعالى: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت" 27، من أجل تحمل المسؤولية عن الأعمال والأفعال والأقوال، وحتى لا يعذب الله عباده بما لم يكونوا على علم به. قال تعالى أيضاً: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" 28.

ولعل ما يبرز العلاقة الوطيدة بين البلاغة والتواصل الديني، المعجزة البلاغية في القرآن الذي تحدى به الله تعالى فصحاء العربية وبلاغيينها ليثبت إنجازهم. والتواصل الرباني هنا واضح في بعث الرسل من داخل أممها لا من خارجها، وواضح كذلك في جعل المعجزة بلاغية في اللغة نفسها التي أبداع فيها العرب، لا بلغة أخرى مجهولون أسرارها، مما يدل على حرصه جل وعلا على الرفق بعباده وتليين

25 - دلائل الإنجاز، ص. 224

26 - سورة المائدة، الآية. 68

27 - سورة النحل، الآية. 36

28 - سورة الإسراء، الآية. 15

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

السبيل لاستقبال رسالته. أضف إلى ذلك ارتباط التواصل الرباني مع الطرف الإنساني بترسيخ الحوار، قال تعالى: "يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً" 29.

كما نجد في القرآن بيان الحقيقة بالنسبة للكفار حتى لا يفاجأوا بالحكم في الآخرة ويصبحوا نادمين، فقد بين الله تعالى ما لهم إن هم بقوا على كفرهم، وبين ما لهم إن تابوا عن عيبتهم، قال تعالى: «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار» 30. لقد بين الله عاقبة المكذبين ووصفها لهم وحدد مصيرهم. إن حقيقة إعجاز القرآن ماثلة في كونه أثراً إلهياً، فكان من الطبيعي أن ينفرد بلغته وتركيبه حتى صار صورة روحية للإنسان، وجعل الإنسان صورة روحية للعالم كله. 31

نصل مما سبق إلى أن هناك تواصلًا بحسن الاختيار - اختيار الرسل من أممها - والتواصل بالبيان، أي بيان الأوامر والنواهي والإخبار بالمستقبل عن طريق الإعجاز اللغوي، ثم هناك التواصل بالحوار، بعيداً عن الغلظة وبسطاً لروح اللين والرحمة والعطف من الله إلى العباد.

البلاغة النبوية:

إن الحرص الإلهي على نجاح الصلة بينه وبين عباده جعله يعزز الرسالة القرآنية بمؤثر ثان بعد القرآن هو السنة النبوية، فهي في لغتها بلاغة راقية لبيان ما في كتاب الله تعالى وتوضيحه وتفسيره وتفصيله في تكامل تام بينهما.

لقد اختار الله رسوله محمداً لينقل عنه رسالته إلى العالمين، وجعله مثلاً يحتذى في الأخلاق والمعاملات والمعرفة التي علمه الله إياها، فحافظ النبي الكريم على نسق بلاغة العرب في نقل الرسالة الربانية، لنصبح أمام نسق بلاغي عام يبدأ ببلاغة القرآن ويمر عبر الوسيط النبوي أي بلاغة الأحاديث النبوية وينتهي بالبلاغة البشرية المتمثلة في جمود علماء العربية. ومن هذا نلاحظ كيف أن الله تعالى احتفى بالبلاغة في نسق عربي شامل تمجيداً للوسيط اللغوي واحتفاءً بمقامات الأطراف المتواصلة ورفعته، يقول مصطفى صادق الرافعي (ت1937): "إذا نظرت فيما صح نقله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الصناعتين اللغوية والبيانية رأيته في الأولى مسدد اللفظ، محكم الوضع، جزل التركيب، متناسب الأجزاء في تأليف الكلمات: فجم الجملة واضح الصلة بين اللفظ ومعناه، واللفظ وضريه في التأليف والنسق، ثم لا ترى فيه حرفاً مضطرباً؛ ولا لفظة مستدعاة لمعناها أو مستكرهة عليه؛ ولا كلمة غيرها أتم منها أداء للمعنى وتأنيأ لسره في الاستعمال؛ ورأيت في الثانية حسن المعرض، بين الجملة، واضح التفضيل، ظاهر الحدود، جيد الرصف، متمكن المعنى؛ واسع الحيلة في تصريفه، بديع الإشارة، غريب للمحة، ناصع البيان، ثم لا ترى فيه إحالة ولا استكراهاً، ولا ترى اضطراباً ولا خطلاً، ولا استعانة من عجز، ولا توسعاً من ضيق، ولا ضعفاً في وجه من الوجوه" 32. لقد جمع الرافعي في هذا النص حقيقة البلاغة النبوية على المستويين اللغوي والبياني، فهي بلاغة متفردة، تنفخ من فحات النبوة، وتمتخ من الوحي الإلهي، وتبصر الإنسان بتوجيهات الله وأوامره ونواهيته...

من القول الرباني إلى الفعل الإنساني:

29- سورة آل عمران، الآية. 64

30- سورة الرعد، الآية. 25

31- مصطفى صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ط، 3 بيروت المكتبة العصرية، 2001ص. 11. 131

32- نفسه، ص 261. 260

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

إن الفاعلية التواصلية تقتضي حيوية عملية، وهذا ما ذكره طه عبد الرحمان في قوله: "إن الدخول في المخاطبة يقتضي تشغيل المدارك كلها، سواء منها الحسية أو العملية؛ فالمخاطب لا يعقل من المتكلم قوله فحسب، بل يراقب منه سلوكه أيضا، كما أن المتكلم لا يلاحظ من المخاطب حاله في الإنصات فحسب، بل يعقل منه فهمه أيضا" 33

وتنبه لهذا الأمر عبد القاهر الجرجاني الذي جعل غاية الخطاب في تداول معانيه بعد تواصل مستعمليه، فلولا ذلك لما تعدت فوائد العلم عالمها، ولتعطلت معاني العقل والخواطر والأفكار، ولأفقدت القلوب على ودائعها، ولسجنت المعاني في مواضعها، ولعزلت الأذهان عن سلطانها، ولما عرف كفر من إيمان، وإساءة من إحسان 34، لأن هدف المبدع والمتلقي هو بناء عملية تواصلية تحقق الغاية وهي أن يكون غاية ما لصاحبك منك أن تحيله على نفسه، فإذا صادف ما صادفت وعرف ما عرفت فذاك، وإلا فبينكما التناكر تنسبه إلى سوء في التأمل وينسبك إلى فساد في التخيل. 35

بناء على هذه المعطيات، يتضح لنا أن التواصل الإيجابي المفيد ينتهي بنتيجة هي تجسيد الأقوال في الأفعال، والأفعال هنا هي تجسيد التواصل بالعمل الذي يترجمه الفهم والتعبير عن معرفة الحق من الباطل، وتمييز الإحسان من الإساءة، وأن يعرف منك صاحبك ما عرفت في نفسك، وإذا لم يحصل هذا التوافق والتشارك في فهمكما؛ انقلب الهدف التواصلية بينكما إلى تنافر وتناكر، وفساد وتجاهل، وسوء تعقل وتأمل، وإلى انقطاع وتصارم.

أما على المستوى الديني، ففساد التواصل مع الرسالة الربانية من قبل الإنسان هو سبب الصراعات القائمة والخلافات المحتدمة، لعدم صرف التواصل على وجهه الحقيقي. والشيء نفسه على المستويين الاجتماعي والسياسي، لم يتواصل أبناء المجتمع فيما بينهم على الوجه الأمثل حتى أصبح ما يفرقهم أقوى مما يجمعهم، ولم تتواصل القيادة السياسية مع القاعدة الشعبية، لتتسع الفجوة بينها فنتج عن ذلك فساد وعنف وحروب وغلبة وهيمنة وصدام بين القبائل والشعوب والأمم، وبين قطبي العالم: القطب الاشتراكي الذي تهيم فيه الجماعة على حرية الفرد، والقطب الرأسمالي الذي تهيم فيه الفردانية على الجماعة. حتى إن الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، وأمام فساد القطبين وتطرفهما، اقترح الخطاب اللغوي التواصلية الرابط بين اللغة والفكر والمحيط، لتخليص العالم من تطرف القطبين. والنظر إلى اللغة على أنها خطاب يتضمن إنجاز أفعال أو الدعوة إليها، على المستوى التداولي. 36

هذا يعني أن التواصل الإيجابي يقضي على كل أنواع الصدام والعنف، ويقدر على تغيير صورة العالم المعاصر نحو الأفضل، بل إن التواصل الإيجابي قادر على جعل العلاقة بين الرباني والإنساني علاقة استخلاف حقيقي في الأرض، وهذا كله يصب في إسعاد البشرية وتخليصها من همومها وآلامها وأحزانها.

خاتمة

كلما حضر الصدق في الخبر والعمل انتقلنا إلى مطابقة الأقوال إلى الأفعال، وهذا هو المبدأ الأساس في العملية التواصلية الإيجابية، وعلى أساسه تواصلت علوم القرآن وعلوم الحديث والأصول وعلوم العربية من لغة ونحو وبلاغة، وتكاملت فيما بينها ترسيخا لمبدأ الإعجاز وتكريسا لمبدأ التكريم الإلهي للخلق البشري، ووصولاً إلى سعادة الإنسانية في هذا الكون.

33- اللسان والميزان، ص 252.251-

34- عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تح: محمود شاكر، ط، I القاهرة المدني، 1991. ص. 35 3-4

35- دلائل الإعجاز، ص. 42

36- حسن مصدق: يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية، ط، I الدار البيضاء المركز 36 الثقافي العربي، 2005 ص 75

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ولما وقع الخلل في استقبال الرسالة الربانية على حقيقتها، راغت الأعمال عن الأقوال، وفسدت مسببات الراحة والاطمئنان، وفسدت الحياة الدينية عند الكثير من الناس، وفسدت معها الحياة الاجتماعية وكذا السياسية، لأن كل فساد في الأصل يورث فسادا في الفروع، وذلك بسبب انحراف التواصل عن أهدافه الإنسانية التي رعاها الإسلام، وعبث بها الإنسان متناسيا أن الاحتفاء باللغة في الرسالة الربانية يعتبر رفقا بالبشر ورحمة بالعباد، لأنها تضمنت وسائل تسهيل الحياة الدنيوية والأخروية على السواء. ولما وقع الخلل في تنزيل الأفعال على مطلب الأقوال، كثرت البلاء وقل الحياء، وعم الخلاف في الأرض عوض الاستخلاف، وأخذت شعلة الاهتمام باللغة وبفصاحتها تتراخي بالتخطيط لتغليب العامية عليها، ووصل العرب بالدخيل وأبعدوا عن الأصيل. فهل من متواصل واع بنفسه، بصير غيره ومحيطه، عارف بقيمة دينه ولغته وبلاغته؟ .

لائحة المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم برواية حفص
2. أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني، تح: محمود شاكر، القاهرة المدني 1991.
3. إيجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي، بيروت المكتبة العصرية، 2001.
4. بنية اللغة الشعرية: حون كوهن، تر: محمد الولي ومحمد العمري، الدار البيضاء دار تونقال. 1986
5. البيان والتبيين: الجاحظ، تح: عبد السلام هارون، القاهرة المدني، 1985.
6. الخصائص: ابن جني، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب (د.ت).
7. دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني، تح: محمود شاكر، القاهرة المدني، 1992.
8. الطراز: يحيى بن حمزة العلوي، بيروت دار الكتب العلمية، 1980.
9. علم العروض والقافية: عبد العزيز عتيق، بيروت دار النهضة العربية، 1985.
10. العمدة: ابن رشيق، تح: محي الدين عبد الحميد، بيروت دار الحيل، 1981.
11. قراءة ثانية لشعرنا القديم: مصطفى ناصف، بيروت دار الأندلس، 1981.
12. كتاب الصنائع: أبو هلال العسكري، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد الجاوي، بيروت المكتبة العصرية، 1986.
13. لسان العرب: ابن منظور، بيروت دار صادر. 1994.
14. اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: طه عبد الرحمان، الدار البيضاء المركز الثقافي العربي. 1998.
15. المرشد إلى فهم أشعار العرب: عبد الله الطيب، طبعة الكويت. 16-1989.
16. معجم البلاغة العربية: بدوي طبانة، بيروت دار ابن حزم. 1967.
17. النكت في إيجاز القرآن: الرماني، تح: محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، القاهرة دار المعارف. 1956
18. يورغن هارماس ومدرسة فرانكفورت-النظرية النقدية التواصلية: حسن مصدق، الدار البيضاء المركز الثقافي العربي. 2005
19. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage o. Ducrot , et , t.todorov ; suiel Paris 1972
20. La stylistique : p. Guiraud, 9 eme édit ,puf 1979.